

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 4 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 5, НОМЕР 4

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 5, ISSUE 4

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ | INNOVATIONS IN ECONOMY

№4 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9491-2022-4>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Гулямов Сайдахрар
Саидахмедович
академик

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Вохидова Мехри Хасановна
иқтисодиёт фанлари бўйича
фалсафа доктори

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

08.00.01 - ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИЯСИ | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ | ECONOMIC THEORY

Назаров Ш.Х. - и.ф.д.
Гафуров У.В. - и.ф.д., профессор
Мустафакулов Ш. И. - и.ф.д., доцент
Сайфуллаева М.
Маматкулов И.А.

Nanuli Khizanishvili - Doctor of Economic Sciences, Tbilisi Iv. Javakhishvili State University. Faculty of Economics
Екатерина Геннадьевна Господарик к.э.н., доцент, заведующая кафедрой аналитической экономики и эконометрики экономического факультета БГУ

08.00.02-МАКРОИҚТИСОДИЁТ | МАКРОЭКОНОМИКА | MACROECONOMICS

Салимов Б. Т. - и.ф.д., профессор,
Назаров Ш. Х. - и.ф.д.
Худойкулов С. К. - и.ф.н. доцент,
Валиев Б. - PhD.
Сафарова Н.Н.

Зубиташвили Тамар - доктор туристических наук, Телавский государственный университет, Грузия

08.00.07-МОЛИЯ. БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ. | ФИНАНСЫ. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ FINANCE. ACCOUNTING

Жиянова Н.Э. - и.ф.н., доц.

08.00.09-ЖАҲОН ИҚТИСОДИЁТИ | МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА | WORLD ECONOMY

Мурадова Х.М. - и.ф.д., профессор
Шарифхўжаев Ш.О. - и.ф.д.

Сардор Азам - и.ф.д.
Вохидова М.Х. - PhD.

08.00.10-ДЕМОГРАФИЯ. МЕҲНАТ ИҚТИСОДИЁТИ | ДЕМОГРАФИЯ. ЭКОНОМИКА ТРУДА DEMOGRAPHY. LABOR ECONOMICS. 08.00.13-МЕНЕЖМЕНТ | МЕНЕДЖМЕНТ | MANAGEMENT

Гулямов С.С. - академик
Умурзаков Б.Х. - и.ф.д., профессор,
Каршиев М.Э.

Маматкулов И.
Ғойипназаров С.Б. - PhD
Кадилова З.А. - PhD

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Гулямова Гулнора Патахкамаловна ТУРИЗМНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ЗАМОНАВИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ.....	4
2. Алимова Машхура Тоирхоновна, Мамаризоев Жаҳонгир Исохонович ТУРИЗМ СОҲАСИНИ ИННОВАЦИОН ЁНДАШУВ АСОСИДА РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ.....	11
3. Худояров Анвар Аиджанович ЗИЁРАТ ТУРИЗМИ ФАОЛИЯТИНИ ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛОВЧИ ВА ТАРТИБГА СОЛУВЧИ ИНСТИТУТЛАРНИНГ МЕЁРИЙ-ҲУҚУҚИЙ ВА МАЪМУРИЙ-ТАШКИЛИЙ ЖИХАТЛАРИ.....	18
4. Султанова Холида Турсунмуратовна БОЗОР ИҚТИСОДИЁТИ ТИЗИМИДА ИНСОН ЭҲТИЁЖЛАРИНИ ТАРБИЯЛАШ ВА КАМБАҒАЛЛИКНИ ОЛДИНИ ОЛИШНИНГ АҲАМИЯТИ.....	29
5. Ibragimov Qobil To`xtamishovich SURXONDARYO VILOYATIDA UY-JOY BOZORI TASHLIL.....	36
6. Саидов Фаррух Фахриддинович “БЛОКЧЕЙН” ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ.....	45
7. Мирзакаримова Муяссар Мўминовна, Салимжонова Зилола Салимжон кизи, Махаматова Наргиза Шухрат кизи ИННОВАЦИОН ТАРАҚҚИЁТ ЙЎЛИГА ЎТИШ ДАВРИДА ИЛМИЙ-ИШЛАБ ЧИҚАРИШ-ТАЪЛИМ КЛАСТЕРИНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШ МАСАЛАЛАРИ.....	50
8. Сабохат Газиёевна Алимова, Гулзода Мелиева, Носиржон Касымов ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.....	62
9. Xashimova Dilyora Paxritdinovna, Norboyeva Nafisa Erkinovna KORXONALAR FAOLIYATIDA BULUT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH XUSUSIYATLARI.....	70
10. Хусанова Гулчехра Сайфуллаевна ҲУДУДЛАРНИ КОМПЛЕКС-ИНОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШДА САНОАТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МОДЕЛИ (НАМАНГАН ВИЛОЯТИ МИСОЛИДА).....	76
11. Malikakhon Khasanboeva, Naima Kasimova PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF THE DEVELOPMENT OF ELECTRONIC COMMERCE IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN DURING COVID-19.....	81
12. Пардабоев Бунёд Илхомиддин ўғли, Berkinov Odilbek Alisher o'g'li ЎЗБЕКИСТОНДА ЛОГИСТИК ИНФРАТУЗИЛМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ТОВАР ҲАРАКАТИГА ТАЪСИРИ.....	88

Ibragimov Qobil To`xtamishovich

Termiz Davlat Universitetining stajyor-tadqiqotchisi.

SURXONDARYO VILOYATIDA UY-JOY BOZORI TAHLIL

For citation: Ibragimov Kobil Tykhtamishovich. ANALYSIS OF THE HOUSING MARKET IN THE SURKHANDARYA REGION. Journal of innovations in economy. 2022. Vol. 5, Issue 4. pp. 36-44

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6772972>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada iqsodiyotda uy-joy, bozor va qurilish bozori tushunchalariga berilgan ta`riflar o`rganilgan. Ko`chmas mulk bozori funksiyalari va muammolari yoritilib, 2010-2020 yillar davomida Surxondaryo viloyatida qurilgan uy-joylarni statistik tahlil qilindi. Shuningdek, uy-joy qurilish bozorining rivojlanishiga tavsiyalar berildi.

Tadqiqotning maqsadi-Uy-joy qurilish bozorini o`rganish. Surxondaryo viloyatida 2010-2020 yillarda qurilgan uy-joylarni statistik tahlil qilish. Uy-joy tushunchasiga mahalliy hududdan kelib chiqib ta`rif berish.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi:

- 1.Uy-joy tushunchasiga mahalliy hududdan kelib chiqib ta`rif berilgan.
- 2.Uy-joyning iqtisodiy jihatdan ijobiy, salbiy va xususiyatlari hamda mamlakatimizda qurilayotgan uy-joylar tasniflari keltirgan.
- 3.Surxondaryo viloyatida 2010-2020 yillarda qurilgan uy-joylarni statistik tahlil qilingan.
- 5.Uy-joy qurilish bozorini yanada rivojlantirishga takliflar berilgan.

**Kalit so`zlar:** Statistik tahlil, mutloq o`zgarish, o`shish sur`ati, ortirma sur`ati, zanjirsimon usul, -bazisli usul, vaqtli qatorlar, qo`shimcha o`shish qiymati, mutloq jadallashish yoki so`nish sur`ati, jadallashish yoki so`nish sur`ati, optimal jadallashish yoki so`nish sur`ati.

Ibragimov Kobil Tykhtamishovich

Trainee researcher at Termez State University.

ANALYSIS OF THE HOUSING MARKET IN THE SURKHANDARYA REGION**ABSTRACT**

This article discusses the definitions of housing, the market and the construction market in economics. The functions and problems of the real estate market were highlighted, a statistical analysis of housing construction built in the Surkhandarya region for 2010-2020 was carried out. Recommendations are also given on the development of the housing market.

The purpose of the study is to study the housing market. Statistical analysis of housing construction built in Surkhandarya region in 2010-2020 Define the concept of housing based on the local area.

Scientific novelty of the research:

1. The concept of housing is based on the local area.
2. Economic advantages, disadvantages and features of housing, as well as the classification of housing under construction in our country.
3. Statistical analysis of housing construction built in the Surkhandarya region in 2010-2020.
5. Proposals are made for the further development of the housing market.

Key words: Statistical analysis, absolute change, growth rate, growth rate, chain method, -basic method, time series, additional growth rate, absolute acceleration or extinction of a family name, acceleration or extinction, optimal acceleration or extinction rate.

Ибрагимов Кобил Тухтамишович

Стажер-исследователь Термезского государственного университета.

АНАЛИЗ РЫНКА ЖИЛЬЯ В СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются определения жилья, рынка и строительного рынка в экономической науке. Были освещены функции и проблемы рынка недвижимости, проведен статистический анализ жилищного строительства, построенного в Сурхандарьинской области за 2010-2020 годы. Также даны рекомендации по развитию рынка жилья.

Целью исследования является изучение рынка жилья. Статистический анализ жилищного строительства, построенного в Сурхандарьинской области в 2010-2020 гг. Определить понятие жилья исходя из придомовой территории.

Научная новизна исследования:

1. Концепция жилья основывается на придомовой территории.
2. Экономические преимущества, недостатки и особенности жилья, а также классификация строящегося жилья в нашей стране.
3. Статистический анализ жилищного строительства, построенного в Сурхандарьинской области в 2010-2020 гг.
5. Вносятся предложения по дальнейшему развитию рынка жилья.

Ключевые слова: Статистический анализ, абсолютное изменение, скорость роста, скорость роста, цепной метод, -базовый метод, временной ряд, дополнительная величина роста, абсолютное ускорение или угасание фамилии, ускорение или угасание, оптимальная скорость ускорения или угасания.

Kirish

Mustaqilligimizning so'nggi 5 yilligida mamlakatimiz iqtisodiy rivojlanishiga alohida e'tibor qaratildi. Har bir inson hayotida ma'lum moddiy va nomoddiy ehtiyojlarni ta'minlash muhim ahamiyatga ega. Uy-joy bilan ta'minlash - bu insonning oziq -ovqat va kiyim -kechakdan tashqari eng muhim ehtiyojlaridan biridir. Fuqarolarning yaxshi, zamonaviy, qulay sharoitlarga ega uy-joylarda yashashi esa ularning ish unumdorligi va mehnat faoliyatiga ijobiy ta'sir o'tkazadi. Uy -joyga bo'lgan ehtiyoj nafaqat insonlar asosiy ehtiyojlaridan biri, balki aholi turmush darajasi ko'rsatkichidir. Bugungi kunda uy-joy qulay, iqtisodiy va oqilona ta'mirlanishi, shuningdek, me'moriy jihatdan ko'rkam va atrof -muhitga mos bo'lishi dolzarb masaladir. Bu o'rinda hukumatimiz bir qator qaror va farmoyishlari ayni muddao bo'ldi.

Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu maqola davomida tahlil, taqqoslash, induksiya va diduksiya shuningdek ilmiy abstraksiyalash usullaridan foydalanildi.

Jumladan, uy-joy tushunchasini tadqiq qilishda ushbu yo'nalishda faoliyat olib borgan olimlarning tadqiqotlari ilmiy abstraksiyalash metodi yordamida o'rganildi va tahlil qilindi.

Shuningdek, bozor tushunchasi to'xtalib, hozirgi kunda ko'chmas mulk bozoridagi muammolarni keltirib o'tildi. Qurulish bozori tushunchasiga muallif tomonidan ta'rif berildi.

Mavzuning o‘rganilganlik darajasi

Zamonaviy uy-joy va qurilish korxonalari haqida so‘z borar ekan, avvalom bor “uy-joy” va “uy-joy qurilish bozori” tushunchalari haqida ma’lumotga ega bo‘lish talab etiladi.

O‘zbekiston Respublikasi Uy-joy kodeksi 10-moddasida turar-joylarning quyidagi turlari keltirilgan: 1) uylar; 2) ko‘p qavatli uylardagi xonadonlar; 3) boshqa imoratlardagi yashash uchun mo‘ljallangan xonalar va o‘zga turar joylar. Fuqarolar doimiy yashashiga mo‘ljallangan, belgilangan sanitariya, yong‘inga qarshi texnik talablarga javob beradigan, shuningdek belgilangan tartibda maxsus uylar (yotoqxonalar, vaqtinchalik uy-joy fondi uylari, nogironlar, faxriylar, yolg‘iz qariyalar uchun internat-uyalar, shuningdek bolalar uylari va boshqa maxsus maqsadli uylar) sifatida foydalanishga mo‘ljallangan joylar turar joy deb hisoblanadi [1].

So‘nggi yillarda hukumatimiz tomonidan aholini arzon va sifatli uy-joy bilan ta‘milashga alohida e‘tibor qaratildi. Prezidentimiz Sh. Mirziyoyev ta‘kidlaganidek, “...Eng muhim masalalardan biri sifatida uy-joy masalasini hal etish, aholiga qulay yashash sharoitlarini yaratish doimiy e‘tiborimiz markazida bo‘ladi. Ushbu yo‘nalishda qabul qilgan dasturlarimiz, jumladan, arzon uy-joylar dasturi asosida so‘nggi besh yilda 140 mingdan ziyod yangi kvartira va yakka tartibdagi uy-joylar barpo etildi. Bu oldingi besh yilga nisbatan 10 barobar ko‘p uy-joy qurildi deganidir. Ana shunday ishlarimiz ko‘lamini yanada kengaytirib, kelgusida hududlarimizda 1 milliondan ortiq aholi uchun barcha qulaylik va ijtimoiy infratuzilmaga ega bo‘lgan “Yangi O‘zbekiston” massivlarini bunyod etamiz. “Obod mahalla”, “Obod qishloq” dasturlari izchil davom ettiriladi [2].

Shu o‘rinda, iqtisodchi olimlarning uy-joy tushunchasiga bergan ta‘riflarini keltirib o‘tish joizdir. Eslatib o‘tish mumkinki iqtisodiy adabiyotlarda “uy –joy” kontseptsiyasiga alohida e‘tibor qaratiladi, ammo umumiy ta‘rif yo‘q. Tadqiqotchilar “uy –joy” tushunchasini turlicha izohlaydilar.

Tadqiqotchi Jr. Grimes va F. Orville lar ta‘kidlashicha –“Ilgari “uy –joy” tushunchasi jismoniy hodisa bilan bog‘liq bo‘lgan va mamlakatlarning uni ta‘minlash siyosati qurilish xarajatlari - asosan qurilish materiallari va turar -joy turiga qarab farq qilishi mumkin bo‘lgan” -deb hisoblashadi [3].

Iqtisodchi olimlardan U.Torjersenning fikriga ko‘ra uy-joy tushunchasi “davlat farovonligi ustunlaridan biri” sifatida izohlanadi, chunki sog‘liqni saqlash va ta‘limdan farqli o‘laroq, davlat o‘z xizmatlarida asosiy vazifa sifatida ko‘rmaydi, deb ta‘kidlaydi [4].

Webster lug‘atida “uy –joy” tushunchasiga quyidagicha ta‘rif berilgan:- uy-joy - bu insonlar uchun beriladigan turar joylar [5].

Tadqiqotchi B. Melnikas fikricha “uy-joy nisbatan cheklangan, jismonan, biologik jihatdan ijtimoiy yaqin bo‘lgan joy, insonlar va insonlar guruhlari o‘z xizmatlarini olish, uy ishlarini bajarish va boshqa biosotsial ishlarni bajarish orqali o‘z biosotsial hayotini o‘tkazishi mumkin” deb ta‘riflagan [6].

1-jadval.

Uy-joylarni mahalliy hududdan kelib chiqib ajratilgan turlari.

Har qanday uy-joy bu-umumiy ma`noda boshpanadir.
Shaxsiy uy-joy- mulkka egalik hissini beradigan, ko`chmas mulkdir.
Xonadon - ish faoliyati hududiga yaqin, shaxsiy bo`lmagan boshpana.
Ipoteka uy-joylar- faoliyat hududida yashab, keyinchalik shaxsiy mulk bo`ladigan xonadondir.
Ko`p qavatli xonadon-yagona tom, foydalanish uchun umumiy maydoncha va ma`lum har bir guruh xonadonlar uchun alohida kirish yo`lagiga ega ko`p oilalar uchun mo`ljallangan boshpana.

Jadval muallif ishlanmasi

Yuqorida aytilganlarni hisobga olgan holda, I. Henilane Latviyada qonunlar va qoidalarda belgilangan “uy –joy” atamasi va siyosatni rejalashtirish hujjatlari o‘rtasida aniq bog‘liqlik yo‘q degan xulosaga keladi va uy-joy tasnifining bir necha turlarini ishlab chiqqan. Xususan, uy-joy turi, hajmi, tashqi devorlarida ishlatiladigan qurilish materiallari, energiya samaradorlik ko‘rsatkichlari, yashaydigan insonlar guruhi, egalik huquq turlari, qurilish muddatlari, sharoitlari va joylashuv o‘rniga ko‘ra kabi bir necha guruhlarga ajratgan.

Tadqiqodlar natijasida O'zbekiston Respublikasi qonunlarida nazarda tutilgan mohiyat va iqtisodchi olimlarning fikrlari asosida uy-joyni mahalliy hududdan kelib chiqib, quyidagi turlarga ajratish mumkin (1-jadval)

1-rasm. Uy-joylarning ijobiy va salbiy jihatlari.

Bizning fikrimizcha, uy-joyni daromad manbaai sifatida deb qarab sotib olish odatda mablag'ni aktivdan deyarli passivga aylantirish bilan teng. Shuningdek, ipoteka kreditlari asosida sotib olish moliyaviy nuqtai nazardan, dastlabki to'lov (sotib olingan mulk qiymatining 10 foizdan 50 foizgacha) uchun to'lash talab etiladi. Kuzatuvlarimiz shuni ko'rsatmoqdaki, uy-joy moliyasi uchun ipoteka ekstremal moliyaviy ish bo'lib, oila daromadining o'rtacha 35-40 foizini qamrab oladi va oila boshqa xarajatlardan tiyilishga majbur bo'ladi.

Yuqoridagi ma'lumotlarga asosan uy-joylarning ijobiy va salbiy xususiyatlari to'g'risida quyidagi xulosaga kelsak bo'ladi (1-rasm).

Tadqiqotlar asosida mamlakatimizdagi qurilayotgan uy-joylarni qurilayotgan o'rniga, ajratilayotgan kredit muddatlari va uylarning qavatlar soniga ko'ra quyidagi guruhlariga ajratdik (2-rasm).

2-rasm. Qurilayotgan uy-joylar tasnifi.

Iqtisodiyotda uy-joyni ko'chmas mulk sifatida bilamiz. Demak ko'chmas mulk bozori haqida kengroq tushunchaga ega bo'lishimiz kerak.

Ma'lumki, bozor - sotuvchilar bilan xaridorlar o'rtasidagi tovar ayirboshlash munosabatlari; ishlab chiqaruvchilar bilan iste'molni o'zaro bog'lovchi mexanizm. Bozor obekti nafligi bor tovar va xizmatlar, subyekti esa bozor ishtirokchilari (sotuvchi va xaridorlar) bo'lib, ular firmalar, uy xo'jaliklari, davlat tashkilotlari, idoralari va boshqalardan iborat. Bozor ishtirokchilari tovar va xizmatlarni pul vositasida ayirboshlash yuzasidan munosabatlarga kirishadilar. Bozorda tovarlar bilan oldi sotdi munosabatlari tovar ishlab chiqaruvchilar, tovar ayirboshlash va pul muomalasi qonunlariga binoan amalga oshiriladi. Bozor ishtirokchilari sotuvchi hamda xaridor maqomiga ega bo'ladilar [7]. F.Kotler bozorni talab va taklif nisbati bilan tartibga solinadigan tizim sifatida qarab, bozor tushunchasi deganda, tovar va xizmatlarning sotuvchilar va xaridorlar faoliyatida ortiqcha cheklovlarsiz qo'ldan-qo'lga o'tish qobiliyatini nazarda tutadi [8].

Iqtisodchi olimlarimizdan Sh.Sh. Shoha'zamiy ta'rificha, bozor - bu tovarlar bo'yicha talab va taklif funksiyalari amalga oshirilishini ta'minlovchi va buning uchun alohida savdo-sotiq muhitiga ega bo'lgan, maxsus iqtisodiy-huquqiy informatsion mexanizm bilan ta'minlangan murakkab tizim. Bunda bozor sotuvchi va xaridor o'rtasida kehadigan narxda pul-tovar almashinuvi jarayoniga xizmat ko'rsatadi hamda iqtisodiyot holatini ob'ektiv ifodalovchi "barometr" rolini bajaradi [9].

Ushbu ta'riflar shubhasiz, ko'chmas mulk bozori uchun ham amal qiladi, lekin shu bilan birga, biz ko'rib chiqayotgan bozor boshqa bozorlardan juda ko'p o'ziga xos xususiyatlari bilan ajralib turadi. Binobarin, ko'chmas mulk bozori holatiga ko'ra, iqtisodiyotning tabiati va tendentsiyalarini baholash mumkin: agar ko'chmas mulk bozorida vaziyat yomonlashsa, milliy iqtisodiyotdagi vaziyat tez orada yomonlashadi va aksincha - ko'chmas mulk bozorida, sotuvlar hajmi oshib, bozor rivojlansa, milliy iqtisodiyot yuksalishi kuzatiladi.

5-rasm. Ko'chmas mulk bozorida asosiy maummolar

Rasm muallif ishlanmasi

Ma'lumki, uy-joy bozori juda katta hajmli va murakkab tizim bo'lganligi sababli, uni o'rganish uchun uning tuzilishini tasniflash va aniqlash kerak.

Uy-joy qurilishi bozorini tahlil qilish ekanmiz, mazkur bozorining birgina, biroq eng muhim segmentidagi, ya'ni uy-joy qurilishi korxonalar faoliyatidagi munosabatlar bilan chegaralanamiz. Ta'riflarga ko'ra, uy-joy qurilishi korxonalari va aholi yoki biror-bir tashkilotga xizmat ko'rsatuvchi sifatida o'zida uy-joy qurilishi industriyasidagi bozor iqtisodiy munosabatlari tizimining asosiy halqasini tashkil etadi. Shuni ham aytib o'tish lozimki, g'oyat muhimligiga qaramasdan, uy-joy

qurilishi industriyasidagi bozor munosabatlarining aynan shu sohasi hozirgi paytgacha yetarlicha yoritilmay kelmoqda. Uy-joy qurilishi bozori o'ziga xos xodisa bo'lib, uning ta'sir doirasi uy-joylarni quruvchi korxonlar va iste'molchilar (aholi, tashkilot va boshqalar) o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlar bilan ifodalanadi. Har bir uy-joylarni quruvchi va iste'molchi o'z iqtisodiy maqsadiga ega hamda bu maqsadlar har doim ham o'zaro bir-biriga muvofiq kelmasligi mumkin, ammo muvofiq kelganda, uy-joy sotish jarayoni sodir bo'ladi. Uy-joylarni sotish va xarid qilish harakati maqsad va foydaning mos kelishini taqozo etadi. Shu sababli bozor ishlab chiqarish va iste'molning o'zaro munosabatini muvofiqlashtiruvchi vosita bo'lib xizmat qiladi. Uy-joy qurilish bozori - xo'jalik yurituvchi subekt (qurilish korxonasi, firma)lari yaratgan mahsulotni xarid qilish imkoniyatiga va ehtiyojiga ega bo'lgan iste'molchi – aholi yoki biror-bir tashkilot faolligini yuzaga keltiruvchi makondir.

Yuqoridagi ma'lumotlardan foydalangan holda biz qurilish bozori tushunchasiga mualliflik ta'rifimizni beramiz. Qurilish bozori – bu qurilish soha va tarmoqlariga oid barcha tayyor yoki yarim tayyor mahsulotlar bo'yicha xaridorlar va iste'molchilar talablari va qurilish korxonasi(firma)larning takliflarini bir tizimga olib keluvchi savdo-sotiq muhiti mavjud bo'lgan, iqtisodiy-huquqiy me'zonlar bilan ta'minlangan takrorlanmas tizimdir.

Uy-joy qurilishi bozori – uy-joylarni sotuvchi va xaridorlari uchrashadigan hudud bo'lishdan tashqari, ushbu subyektlar maqsadlarini muvofiqlashtiruvchi vosita, uy-joy qurilishi mahsulotlari tarqalishini ta'minlovchi, ushbu mahsulotlarni yaratuvchi va xarid qiluvchilar iqtisodiy munosabatlari faollashadigan maydondir. Uy-joy qurilish bozorini keng ma'noda uy-joylarni sotish va xarid qilish amallari yuzaga keladigan hudud, deb qarash mumkin. Biroq bu amallar yagona bir hudud doirasida (masalan, biror bir joyda) bajarilishi shart emas. Uy-joylarni sotish uchun sotuvchi va xaridorning bevosita uchrashishi shart ham emas, balki bu amal axborot texnologiyalari, internet saydlari va platformalari va faks orqali ham bajarilishi mumkin.

Tahlil va natijalar

Iqtisodiyotda ixtiyoriy soha rivojlanishini tahlil qilish ko'p yillik ma'lumotlardan foydalangan holda amalga oshiriladi. Agarda ma'lum yillar davomida soha ulushi yoki hajmi to'g'risidagi ma'lumotlarning mutloq qiymati ma'lum bo'lsa, ularni taqqoslash uchun olingan biror davrga nisbatan o'zgarishini vaqtli qatorlarning mutloq o'zgarish (zanjirsimon va bazisli), o'sish sur'ati (zanjirsimon va bazisli), 1% qo'shimcha o'sishning (yoki kamayishning) qiymati, ortirma sur'ati (zanjirsimon va bazisli), mutloq jadallashish yoki so'nish sur'ati, optimal jadallashish yoki so'nish sur'ati kabi ko'rsatkichlaridan foydalangan holda statistik tahlil amalga oshiriladi.

2-jadval.

Vaqtli qatorlar tahlilida hisoblanadigan ayrim ko'rsatkichlar.

Ko'rsatkichlar Usullar	Mutloq o'zgarish	O'sish sur'ati	Ortirma sur'ati
Zanjirsimon	$\Delta Y_i = Y_k - Y_{k-1}$	$\Delta T_t^z = \frac{Y_n}{Y_{n-1}} \cdot 100\%$	$\Delta K = \frac{Y_k - Y_{k-1}}{Y_{n-1}} \cdot 100\%$
Bazisli	$\Delta Y_i = Y_k - Y_b$	$\Delta T_t^b = \frac{Y_n}{Y_b} \cdot 100\%$	$\Delta K = \frac{Y_k - Y_b}{Y_b} \cdot 100\%$
O'rtacha	$\Delta Y_t = \frac{Y_n - Y_1}{n - 1}$	$T_t = \sqrt[n-1]{\frac{Y_n}{Y_b}} \cdot 100\%$	

Shuningdek, zanjirsimon usuldagi mutloq o'zgarishning ortirma sur'atiga nisbati -1 % qo'shimcha o'sish qiymati deyiladi.

$$\Delta \emptyset = \frac{\Delta Y_i}{\Delta K} \text{ (bu yerda } \Delta \emptyset - 1 \% \text{ qo'shimcha o'sish qiymati)}$$

Mutloq jadallashish yoki so'nish sur'ati deb-zanjirsimon usuldagi mutloq o'sish qiymatlari ayirmasiga aytiladi.

Jadallashish yoki so`nish sur`ati (%)- zanjirsimon usuldagi o`shish sur`atining bir davr keyingi davrning o`shish sur`atiga nisbatining foizlarda ifodasiga aytiladi.

Optimal jadallashish yoki so`nish sur`ati (%)-jadallashish yoki so`nish sur`atidan 100% ning ayirmasining foizlarda ifodasiga aytiladi [10].

Ko`rsatkichlar asosida Surxondaryo viloyatidagi 2010-2020 yillarda qurilgan uy-joylarning statistik tahlilini qilamiz.

3-jadval.

Surxondaryo viloyatida 2010-2020 yillar davomida qurilgan uylar soni o`zgarishi [11].

Yillar	Qurilgan uylar soni (dona)	Yillar	Qurilgan uylar soni (dona)
2010	359555	2016	383288
2011	372518	2017	413149
2012	373461	2018	424810
2013	375692	2019	437818
2014	377893	2020	447955
2015	380641	O`rtacha qiymat	395161,8

Surxondaryo viloyatida qurilgan uy-joylar soni bo`yicha statistik tahlilni amalga oshirib quyidagi natijalarga ega bo`ldik.

4-jadval.

Surxondaryo viloyatida 2010-2020 yillarda qurilgan uy-joylarning mutloq o`shish, o`shish sur`ati va ortirma sur`ati ko`rsatkichlari bo`yicha statistik tahlili [12].

Yillar	Qurilgan uy(kvartira)lar soni	Mutloq o`shish		O`shish sur`ati		Ortirma sur`ati	
		Zanjirsimon usulda	Bazisli usulda	Zanjirsimon usulda	Bazisli usulda	Zanjirsimon usulda	Bazisli usulda
	Dona	ta	Ta	%	%	%	%
2010	359555	-	-	-	-		
2011	372518	12963	12963	100,36	100,36	3,6	0,36
2012	373461	943	13906	100,25	103,86	0,25	3,87
2013	375692	2231	16137	100,59	104,48	0,59	4,49
2014	377893	2201	18338	100,58	105,1	0,58	5,1
2015	380641	2258	21086	100,72	105,86	0,72	5,9
2016	383288	2827	23733	100,69	106,6	0,69	6,6
2017	413149	29861	53594	107,79	114,9	7,79	14,9
2018	424810	11661	65255	102,82	118,14	2,82	18,1
2019	437818	13008	78263	103,06	121,76	3,06	21,8
2020	447955	10137	88400	102,31	124,58	2,31	24,6
O`rtacha qiymat	395161,8	8809	39167,5	101,91	110,56	2,24	10,57

Statistik tahlilda shuningdek 1% qo`shimcha o`shish qiymati, mutloq jadallashish yoki so`nish sur`ati (dona), jadallashish yoki so`nish sur`ati (%) va optimal jadallashish yoki so`nish sur`ati ko`rsatkichlarining qiymatlarini keltirib o`tish joizdir.

5-Jadval

Surxondaryo viloyatida 2010-2020 yillarda qurilgan uy-joylarning 1% qo'shimcha o'sish qiymati, mutloq jadallashish yoki so'nish sur'ati (dona), jadallashish yoki so'nish sur'ati (%) va optimal jadallashish yoki so'nish sur'ati ko'rsatkichlari bo'yicha statistik tahlili.

Yillar	Qurilgan uylar soni	1 % qo'shimcha o'sish qiymati (dona)	Mutloq jadallashish yoki so'nish sur'ati (dona)	Jadallashish yoki so'nish sur'ati (%)	Optimal jadallashish yoki so'nish sur'ati (%)
2010	359555		-	-	-
2011	372518	3600,83	-	-	-
2012	373461	3772	-12020	99,89	-0,11
2013	375692	3781,35	1288	100,33	0,33
2014	377893	3794,82	-30	99,99	-0,01
2015	380641	3136,11	57	100,13	0,13
2016	383288	4097,10	569	99,97	-0,03
2017	413149	3833,24	27034	107,05	7,05
2018	424810	4135,10	-18200	95,38	-4,62
2019	437818	4250,98	1347	100,23	0,23
2020	447955	4388,31	-2871	99,27	-0,73
O'rtacha qiymat		3878,98	-314	100,24	0,24

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, mutloq o'sish qiymati zanjirsimon usulda o'rtacha qiymati 8809 tani, bazisli usulda esa 39167,5ni tashkil etgan. Eng kichik qiymatini 2012 yilda qabul qilib, bu 943 tani tashkil etmoqda. 2013-2016 yillarda keskin o'zgarishlar bo'lmay 2200 ta atrofidagi qiymatlarga ega bo'lgan. 2017 yilda esa u qaralayotgan davrlar ichida eng katta qiymatga 29861 tani qabul qilgan. 2018-2019-2020 yillarda esa mos ravishda 11661ta, 13008 ta va 10137 tani qabul qilgan.

O'sish sur'ati ham zanjirsimon usulda o'rtacha 101,91% ni, bazisli usulda esa 110,56% ni tashkil etgan. Shuningdek, 2011-2016 yillarda 100,5 % atrofida bo'lgan. 2017 yilga kelib 107,79% ni tashkil etgan. 2018- 2020 yillar davomida 102,73% lik qiymatni qabul qilmoqda.

Ortirma sur'atining o'rtacha qiymati zanjirsimon usulda 2,24 %ga, bazisli usulda esa 10,57%ga ega bo'lgan. 2017 yilda zanjirsimon usulda 7,79 %ni bazisli usulda esa 14,9 %ni tashkil etgan. Bu ushbu parametrlarning maksimal qiymatidir. 2012 yilda esa minimum qiymatiga erishgan bu zanjirsimon usulda 0,25 % ni tashkil etdi.

1 % qo'shimcha o'sish qiymati (dona) qiymati qaralgan davrda o'rtacha 3878,98 ni tashkil etgan bo'lsa, 2015 yilda minimum qiymati 3136,11 tani qabul qilgan bo'lsa, 2020 yilda maksimum qiymatiga 4388,31 taga erishgan.

Mutloq jadallashish yoki so'nish sur'ati (dona)-tahlil qilingan davrda doimiy ravishda keskin o'zgarib turgan. Shu bilan birga o'rtacha -314 ni qabul qilib, 2018 yilda minimum qiymati-18200 tani qabul qilgan bo'lsa, bir yil oldin ya'ni 2017 yil 27034 tani tashkil etgan.

Jadallashish yoki so'nish sur'ati foiz-tahlil davrida o'rtacha 100,24% ni tashkil etgan bo'lsa, 2017 yilda 107,05% ni tashkil etgan. Ushbu qiymat tahlil qilingan davrdagi eng katta qiymatdir. 2018 yilda 95,38 % natija bilan eng kichik qiymatga erishgan.

Optimal jadallashish sur'ati foizning o'rtacha qiymati 0,24 % bo'lgan. 2018 yilda -4,62% ni qabul qilgan. Ushbu qiymat minimum qiymatdir. 2017 yilda esa 7,05% lik maksimum qiymatga erishgan. Qolgan davrlarda -0,73 % va 0,33 % oraliqda o'zgarib turgan.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, viloyatda uy-joy qurilish salmog'i boshqa sohalar singari 2017 yilda ijodiy o'zgarishlarga erishgan.

Ma'lumki, turar-joylarni to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita daromad manbalari sifatida ko'rib chiqilishi mumkin.

Uy-joylarni foydalanishga topshirishning yuqori sur'atlari, yangi ipoteka kredit sxemalarini yaratish juda katta sarmoyalar talab qiladi. Shuning uchun qurilish korxonalari raqobatbardoshligini baholash bugungi kunning dolzarb masalasi hisoblanadi.

Xulosa va takliflar

Yuqoridagilar asosida uy-joy qurilish bozorining yanada rivojlanishida quyidagilarga a'lohida e'tibor qaratish taklifi berildi:

- hududda ehtimoliy xaridorlar sonini aniqlash;
- qurilish ishlaridan oldin quruvchi firmalar taklifi va sotib oluvchi xaridorlar talabini o'rganish;
- yangi qurilgan uy-joylarni jihozlashda zamonaviy energiya tejovchi texnologiyalardan foydalanish;
- qurilayotgan uylarda yangicha dizaynlardan kengroq foydalanish;
- qurilish firmalarning brendini shakllantirish; va reklamalarini kengaytirish;
- ko'p qavatli uylar qurilishida texnik xavfsizligiga yanada e'tibor berib, geografik joylashuvidan kelib chiqib qavatlar sonini oshirish;
- uzoq muddatli ijara-uylarni tashkil etish va ularning huquqiy manfaatlarini ta'minlash.

Hududning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida qurilish sanoati o'rni katta. Bu esa iqtisodiy o'sishda uy-joy ob'ektlari oldi-sotdilarida to'g'ridan-to'g'ri daromad manbai. Uy-joy qurilishi esa qurilish, shahar transporti, qurilish materiallari sanoati, ob'ektlar infratuzilmalari, savdo korxonalari, yo'llar qurilishi va aholi turmush darajasini yanada yaxshilab hamda ijtimoiy-iqtisodiy sohalarning rivojlantirishga yordam beradi.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Uy-joy fondini boshqarish" o'quv qo'llanma. T.: TAQI, 2019 y. 120 bet. 15-bet
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 6 noyabrdagi "Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi asosida demokratik islohotlar yo'lini qat'iy davom ettiramiz", yangi saylangan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning lavozimga kirishish tantanali marosimiga bag'ishlangan Oliy Majlis palatalari qo'shma majlisidagi nutqi. // "Yangi O'zbekiston" gazetasi 2021 yil 7 noyabr
3. Grimes, Jr., & Orville, F. (1976). Housing for Low Income Urban families. Economics and Policy
4. Torgersen, U. (1987). Housing: the wobbly pillar under the welfare state. In B. Turner, J. Kemeny & L. Lundqvist (Eds.), Between State and Market: Housing in the Post-industrial Era, Stockholm: Almqvist and Wiksell, 116–126
5. Merriam–Webster dictionary.(n.d.).Housing.Retrieved from <http://www.merriamwebster.com/dictionary/housing>
6. Melnikas, B. (1998). Management and modernization of housing facilities: specific features of central and eastern European countries. Facilities, 16(11), 326–333
7. "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti TOSHKENT 2003
8. Котлер Ф. Основы маркетинга / Филип Котлер, Гари Армстронг. - М. и др.: Вильяме, 2003. - 1197 с.
9. Shoha'zamiy Sh.Sh. Bozor asoslari./Darslik.-T."Fan va texnologiya", 2012. - 212 6.
10. Soatov N.M., Tillaxo'jayeva G.N. Statistika Toshkent-2006. 349 Bet
11. Surxonstat.uz ma'lumotlari asosida muallif hisob-kitoblari.
12. Surxondaryo viloyati statistika boshqarmasi ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 4 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 5, НОМЕР 4

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 5, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000